

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Influência da forma da proa na resistência ao avanço de um navio patrulha fluvial

João Victor Brunken Flores, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina/Brasil, jvbflores@gmail.com

Guilherme Rodrigo Maier, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina/Brasil, guilhermerodrigo38@gmail.com

Thiago Pontin Tancredi, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina/Brasil, thiago.tancredi@ufsc.br

Resumo

A resistência ao avanço de um navio é uma das etapas mais importantes durante o projeto de uma embarcação, fazendo com que os engenheiros navais busquem, constantemente, maneiras de otimizar a geometria do casco visando a redução do arrasto. As novas propostas de cascos, no entanto, nem sempre dispõem de séries sistemáticas que englobam suas características geométricas e de operação. Assim, a mecânica dos fluidos computacional apresenta-se como uma ferramenta viável para projetos hidrodinâmicos, pois não possui limitações de aplicabilidade. Dessa forma, tem-se como objetivo com este artigo realizar o estudo da influência da geometria da proa na resistência ao avanço de um navio patrulha fluvial da Marinha do Brasil (NAPA). Para o estudo, um modelo do navio Napa de coeficiente de bloco 0.65 operando num regime de Froude 0,25 foi utilizado. A simulação CFD foi realizada com o software OpenFoam, utilizando como módulo o SimpleFoam, indicado para escoamentos incompressíveis, turbulentos e monofásicos. Para a resistência de onda, o método Slender Body, disponível no programa MaxSurf, foi adotado. Quanto a modelagem da turbulência, o modelo k- ω SST com funções parede foi escolhido. Para a validação da simulação, os resultados foram comparados com dados experimentais disponíveis na literatura. Os resultados mostram que a geometria da proa interfere significativamente na resistência ao avanço do navio patrulha, gerando redução de até 21,59 % no arrasto, e que as simulações CFD fornecem bons resultados para projetos hidrodinâmicos.

1. Introdução

A principal motivação para o uso da mecânica dos fluidos computacional em projetos hidrodinâmicos é a determinação da resistência ao avanço de um navio sem a necessidade de testes experimentais em tanques de prova. Além disso, alguns modelos de cascos projetados não possuem séries sistemáticas adequadas para representar suas geometrias e condições de operação. Dessa forma, torna-se viável utilizar o CFD para o estudo de diferentes geometrias de embarcações militares, pois a dinâmica dos fluidos computacional é mais flexível e abrangente em relação a novos modelos de casco.

Neste artigo, é apresentado o estudo da influência da geometria da proa no arrasto de um navio NAPA da Marinha do Brasil, visando a otimização do seu desempenho hidrodinâmico. O estudo foi conduzido a partir de um modelo de navio patrulha com proa em formato de cunha, que serviu como base para variações geométricas e geração de dois novos modelos. Em seguida, o arrasto foi decomposto em suas três parcelas principais: resistência friccional, resistência viscosa de pressão e resistência de ondas. O objetivo da separação é analisar qual parcela de resistência é mais afetada pela geometria da proa.

O processo de validação dos resultados foi obtido através da comparação com valores experimentais obtidos pela equação da *International Towing Tank Conference* (ITTC) de 1957, válida para o arrasto

friccional do modelo. A simulação no OpenFoam teve como objetivo o cálculo da parcela viscosa do arrasto e a determinação do fator de forma, (1+k), dos modelos segundo a abordagem recomendada em *Practical Guidelines for Ship Resistance CFD* (ITTC, 2014).

Para a parcela de onda, o método *Slender Body* disponível no software *MaxSurf* foi escolhido. Trata-se de um método numérico que utiliza a solução do escoamento potencial para modelagem da resistência de onda. A separação do arrasto nas parcelas viscosa e potencial foi adotada pois o custo computacional é, consideravelmente, reduzido em comparação a realização de uma simulação CFD multifásica, possibilitando a otimização do projeto hidrodinâmico do navio e a redução do tempo de engenharia.

2. Método numérico

A base de solução dos problemas de mecânica dos fluidos é a resolução da equação de Navier-Stokes junto das condições de contorno do fenômeno estudado. O OpenFoam é um programa de código aberto que contém um grande número de módulos e, numericamente, resolve diversos problemas de dinâmica dos fluidos.

O módulo usado para performar a simulação foi o *SimpleFoam*. Esse método tem suas formulações baseadas na equação da continuidade e nas equações médias de Reynolds para quantidade de movimento, *RANS*, e simula um escoamento monofásico, incompressível, turbulento e em regime permanente. O acoplamento pressão velocidade foi calculado com o algoritmo *SIMPLE (Semi-implicit Method for Pressure Linked Equations)* e as equações foram resolvidas com métodos numéricos de segunda ordem.

Para a modelagem da turbulência, adotou-se o modelo K- ω SST com funções parede. O modelo K- ω SST apresenta melhor performance em relação ao modelo K- ξ em escoamentos com gradientes adversos de pressão. Como o escoamento em torno do navio apresenta gradientes de pressão significativos, o modelo K- ω mostrou-se mais adequado.

O uso de funções parede permitem que as simulações sejam realizadas sem a necessidade malhas muito refinadas nas regiões da camada-limite, o que reduz o custo computacional. Para o presente estudo, o valor médio de y^+ manteve-se dentro da faixa de 30 e 300, recomendado em *Introduction to Computational Fluid Dynamics*

(Versteeg and Malalasekera, 2007), garantindo que os limites da camada logarítmica foram respeitados. Para solução da parcela de onda, o método *Slender body* trata o escoamento como incompressível, potencial e linearizado. A geometria do casco é discretizada em seções transversais e a contribuição de cada seção é integrada ao longo do comprimento do navio para obtenção do espectro de ondas e, conseqüentemente, da resistência de ondas.

2.1. Condições de contorno

Para a simulação, o volume de controle representa a condição de águas profundas, de modo que as laterais do domínio computacional foram definidas como faces planas simétricas, sem a necessidade de informações adicionais. A entrada, saída e atmosfera foram faces definidas com condições de contorno específicas e o casco definido como parede. A Tabela 1 sintetiza as condições de contorno usadas na simulação. Maiores informações podem ser encontradas em *OpenFoam User Guide* (Greenshields, 2024).

Tabela 1 – Condições de contorno

	Inlet	Outlet	Atmosphere	Hull
U	F.V	Z.G	Symmetry	No slip
K	F.V	Z.G	Symmetry	KqR W.F
Omega	F.V	Z.G	Symmetry	Omega W.F
Nut	Calc.	Calc.	Symmetry	Nutk W.F
P	Z.G	F.V	Symmetry	Z.G

As abreviações F.V, Z.G W.F e Calc significam, respectivamente: *fixed value, zero gradiente, wall function e calculated*.

O estudo do desempenho hidrodinâmico em função da geometria da proa será realizado para a condição de Froude 0,25; que corresponde a uma velocidade de 1,57 m/s para o modelo, pois é mais próximo do regime de navegação dos navios patrulha reais.

As propriedades físicas do escoamento foram definidas para representar um ambiente de água doce à 25° C. Os parâmetros turbulentos foram obtidos a partir das equações apresentadas por (Soares e Islam, 2018) em *Prediction of ship resistance in head waves using OpenFoam*, e são sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros turbulentos

Froude		0,20	0,25	0,30
Velocity	m/s	1,25	1,57	1,88
Water density	Kg/m ³	998	998	998
Kinematic viscosity	m ² /s	8,92E-07	8,92E-07	8,92E-07
K	m ² /s ²	1,24E-03	1,83E-03	2,52E-03
Omega	1/s	82,31	122,78	170,27
Turbulent kinematic viscosity	m ² /s	2,75e-05	2,72e-05	2,70e-05

3. Modelagem do casco

Para a modelagem dos cascos, foi utilizada a ferramenta Onshape, um software CAD online disponível a toda comunidade de engenheiros. Primeiramente, um modelo com proa em forma de cunha, modelo 1 foi gerado. A Tabela 3 mostra as dimensões principais do modelo. É válido ressaltar que as alterações geométricas ficaram restritas ao corpo de proa, sem mudanças no corpo médio paralelo, e que as dimensões de comprimento, boca e calado permaneceram, também, constantes.

Tabela 3. Dimensões do modelo com proa em cunha

	NAPA (Modelo)	
Comprimento (Lpp)	4,00	m
Boca (B)	1,00	m
Calado (T)	0,13	m
Pontal (D)	0,28	m

A primeira variação da geometria, modelo 2, foi realizada mudando a forma triangular da proa para um formato circular. Para isso, foi utilizado um arco de circunferência para o desenho do corpo de proa, ligando os bordos do corpo médio paralelo ao bico de proa. A segunda mudança, modelo 3, consistiu em manter o formato triangular e achatá-lo no bico da proa. A Figura 1 mostra o casco “mãe” dos modelos, usado como referência, e o corpo de proa dos três cascos.

Figura 1. Modelos de cascos NAPA

Durante a geração das geometrias, buscou-se manter as áreas molhadas dos modelos o mais próximas possível, para garantir que a resistência ao avanço, principalmente a parcela friccional, não fossem significativamente afetadas por essa razão. A Tabela 4 exibe as áreas de cada um dos cascos e a diferença entre os valores obtidos dos modelos 2 e 3 em relação ao modelo 1.

Tabela 4. Área molhada dos modelos NAPA

Modelo	Área molhada [m ²]	Diferença [%]
1	3,38	-
2	3,44	-1,90
3	3,40	-0,77

A diferença encontrada entre as áreas foi considerada aceitável para o estudo realizado no artigo, e o calado de cada modelo foi mantido igual a 0,13 m.

4. Geração da malha computacional

O domínio computacional (*blockMesh*) para a simulação foi definido em função do comprimento entre perpendiculares (Lpp), seguindo as recomendações da ITTC (2011) *guidelines for CFD ship hydrodynamics* (ITTC Report, 2011). A entrada foi definida à dois Lpp da proa e a saída à três Lpp da popa. O contorno lateral, bombordo do modelo, 1 Lpp do plano de simetria e o fundo do domínio também foi setado à um Lpp da quilha.

O casco foi integrado ao domínio computacional através da ferramenta *snappyHexMesh*, que cria uma malha hexaédrica em torno da geometria a partir do arquivo STL do modelo. As regiões de refino, tanto do domínio quanto do casco, foram feitas utilizando recursos presentes no código do *snappyHexMesh*.

É interessante notar que, para a simulação, apenas as obras vivas dos modelos foram utilizadas, pois trata-se de um escoamento monofásico sem a existência de superfície livre. A Figura 2 mostra a malha computacional utilizada na simulação. Nesta Figura, o modelo 1 no NAPA está integrado ao domínio.

Figura 2. Malha computacional

5. Resultados e discussões

De acordo com Molland (2011), a resistência ao avanço do navio pode ser dividida em três parcelas principais: friccional, viscosa de pressão e resistência de ondas.

A parcela friccional resulta do atrito entre o fluido e o casco, enquanto a resistência viscosa de pressão é resultado da diferença de pressão entre proa e popa gerado pelo escoamento ao redor do navio. Esta parcela tem relação com a geometria do casco e é modelada através da inclusão do fator de forma. Por fim, a resistência de ondas representa a energia perdida do casco para o fluido devido a necessidade de movê-lo durante a navegação. A Equação 1 mostra a resistência total do navio como a soma das três parcelas descritas anteriormente.

$$R_t = (1 + k) * R_f + R_w \quad (1)$$

Onde R_t , R_f , R_w and $(1+k)$ representam a resistência total, friccional e de onda, respectivamente e $(1+k)$ é o fator de forma.

Para validação do resultado, a equação proposta pela ITTC (1957) foi utilizada. Essa equação propõe uma maneira de estimar o coeficiente de resistência friccional baseada em experimentos com placas planas.

Como trata-se de uma simulação monofásica, apenas o arrasto viscoso é computado, de modo

que, como mostrado pela Eq. 1, depende apenas da resistência friccional que, quando relacionada ao coeficiente de forma, resulta na parcela viscosa de pressão. A Equação 2 mostra o coeficiente friccional proposto pela ITTC, onde R_e representa o número de Reynolds do escoamento

$$C_f = \frac{0,075}{(\log R_e - 2)^2} \quad (2)$$

5.1. Validação dos resultados

A seguir serão mostrados os resultados da resistência friccional obtidos com as simulações no *OpenFoam* e a diferença em relação aos resultados gerados pelo uso da Equação. 2.

Tabela 5. Resistência friccional NAPA

	R_f [N] (OpenFoam)	R_f [N] (ITTC)	Diferença [%]
Modelo 1	12,84	13,19	2,65%
Modelo 2	13,80	13,44	-2,63%
Modelo 3	12,93	13,29	2,76%

A seguir, a Figura 3 mostra o processo de convergência da resistência viscosa durante as três simulações. O time-step foi definido em 0,005 segundos, buscando garantir que o número de Courant permaneceu menor que um durante o processo.

Figura 3. Convergência da simulação numérica

A equação proposta pela ITTC propõe uma estimativa geral para a resistência friccional de navios. Como deriva de experimentos realizados com placas planas, alguns aspectos relacionados a geometrias complexas do casco podem não ser adequadamente incluídas nos cálculos. Assim, a diferença encontrada entre os resultados numérico

e experimental foi considerada razoável para dar continuidade ao estudo.

5.2. Coeficiente de forma (1+k)

O coeficiente de forma, como discutido anteriormente, quando relacionado com a resistência friccional, resulta na resistência viscosa de pressão do navio.

Essa parcela da resistência tem relação direta com a geometria do casco, pois suas características influenciam no escoamento do fluido, gradiente de pressão e desprendimento da camada-limite, que geram a diferença de pressão entre proa e popa.

Como a simulação realizada no OpenFoam engloba apenas a parcela viscosa do arrasto, o termo “ R_w ”, referente a resistência de onda, pode, seguindo a recomendação da ITTC, ser desconsiderado, e o coeficiente de forma pode ser obtido pela Equação 3 mostrada a seguir.

$$(1 + k) = \frac{R_t}{R_f} \quad (3)$$

Onde R_t e R_f representam as resistências total e friccional, respectivamente. A Tabela 6 mostra o resultado da aplicação da Equação 3 para os três modelos de navio NAPA.

	(1+k)
Modelo 1	1,60
Modelo 2	1,51
Modelo 3	1,59

Os resultados mostram que o modelo com popa com formato circular tende a influenciar de forma positiva na parcela viscosa de pressão da resistência. Dessa forma, é possível inferir que este arranjo geométrico contribui para um escoamento mais suave em torno do casco, reduzindo os gradientes adversos de pressão e descolamento da camada-limite.

5.3. Resistência total da embarcação NAPA

Para a determinação da resistência total dos modelos de navio NAPA, é necessário incluir a resistência de ondas da embarcação, representando o fenômeno potencial do arrasto.

O método *Slender body* do software Maxsurf utiliza o escoamento potencial para cálculo dessa parcela de resistência.

O processo consiste na geração de uma malha ao redor do casco e na discretização ao longo do comprimento em painéis. Cada painel representa uma porção da geometria do casco, responsável pela geração de ondas de vários comprimentos. Define-se, então, um espectro de ondas para cada painel que relaciona-se com a amplitude das ondas geradas, que, conseqüentemente, representa a energia contida na superfície livre do escoamento. Por fim, é realizada a integração ao longo de todo o comprimento do casco, obtendo como resultado o arrasto de natureza potencial da embarcação.

A seguir, a Tabela 7 mostra os resultados da resistência total para cada um dos modelos, divididos em suas três parcelas principais, onde R_{vp} representa a resistência viscosa de pressão. Ressalta-se que todas as simulações foram realizadas para velocidade de 1,57 m/s, correspondendo a um regime de operação de Froude 0,25.

Tabela 7. Resistência Total navios NAPA

	R_f [N]	R_{vp} [N]	R_w [N]	R_t [N]
Modelo 1	12,84	7,87	83,66	104,38
Modelo 2	13,80	7,12	60,93	81,85
Modelo 3	12,93	7,90	72,43	93,26

A resistência viscosa foi obtida através da simulação CFD no OpenFoam, e é resultado da multiplicação entre a força friccional e o fator de forma. A resistência ao avanço total é obtida somando a parcela viscosa e a parcela de ondas, obtida com o software MaxSurf.

Os resultados mostram que o arrasto friccional manteve sua relação com a área molhada dos cascos. Ainda que a diferença encontrada seja pequena, é possível visualizar que o modelo 2, com maior área molhada, obteve uma resistência friccional de maior magnitude em relação aos outros dois modelos.

Em relação a parcela viscosa de pressão, pode-se compreender que a geometria circular da proa do modelo 2 contribui para um escoamento menos afetado pelos gradientes de pressão ao longo do comprimento do casco, de modo que, mesmo possuindo arrasto friccional maior, a relação com o fator de forma resultou em um arrasto viscoso de pressão menor, sinalizando que esse arranjo geométrico favorece o desempenho hidrodinâmico do navio.

Por fim, a interpretação dos resultados referentes a resistência de onda dos modelos mostrou que essa

parcela é a mais afetada pelas variações geométricas proposta neste estudo.

A diferença encontrada entre os três modelos é significativa, e mostra que o arranjo proposto para o modelo 1, proa triangular, aumenta de forma considerável o fenômeno potencial da resistência ao avanço. O formato da proa do modelo 3, mais semelhante ao modelo 1, resultou numa magnitude intermediária entre os três modelos NAPA, sinalizando que o achatamento do bico da proa pode reduzir a resistência de ondas.

Por fim, a geometria de proa do modelo 2 mostrou-se a mais efetiva para redução do fenômeno potencial, obtendo, como resultado, a menor resistência ao avanço total entre os três modelos. A Tabela 8, mostrada a seguir, mostra a diferença das parcelas de arrasto dos modelos 2 e 3 em relação ao modelo 1.

Tabela 8. Diferença entre resistências ao avanço

	Rf [%]	Rvp [%]	Rw [%]	Rt [%]
Modelo 1	-	-	-	-
Modelo 2	7,42	-9,52	-27,18	-21,59
Modelo 3	0,66	0,32	-13,43	-10,66

A Tabela 8 evidencia que o modelo 2 mostrou-se o casco com geometria mais eficiente para redução do arrasto e otimização do desempenho hidrodinâmico do navio patrulha.

Apesar do aumento do arrasto friccional, as parcelas viscosas de pressão e de ondas tiveram redução considerável. Uma possível explicação é que os modelos de proa triangulares são mais favoráveis a geração de sustentação, *lift*, durante a navegação, fazendo com que o casco, mesmo operando em regime de baixo Froude, tente escalar a onda gerada por ele mesmo, aumentando consideravelmente a resistência de onda para uma mesma velocidade.

Dessa forma, infere-se que o arranjo de proa circular, suaviza o escoamento do fluido ao redor do casco e contribui de forma menos significativa para geração de ondas, apresentando-se, neste estudo, como o arranjo geométrico adequado para melhora do desempenho hidrodinâmico.

A seguir, a Figura 4 mostra o perfil de velocidades obtido com a simulação CFD para o modelo 2 do navio NAPA, operando ao regime de Froude 0,25 e velocidade de 1,57 m/s.

Figura 4. Perfil de velocidade do escoamento.

6. Conclusão

O estudo permite concluir que o arranjo geométrico da proa da embarcação influencia consideravelmente no desempenho hidrodinâmico dos navios patrulha, indicando que arranjos em formato circular tendem a favorecer a redução da resistência ao avanço.

A análise separada de cada uma das parcelas do arrasto mostra que as embarcações fluviais NAPA, consideradas de médio porte operando à altas velocidades, são mais afetadas pelo fenômeno potencial da resistência, e que o aumento da área molhada da embarcação não necessariamente acarreta em aumento do arrasto, mas pode otimizar o desempenho da embarcação devido a influencia nas demais parcelas da resistência ao avanço.

Além disso, pode-se concluir que a mecânica dos fluidos computacional é uma ferramenta poderosa para projetos hidrodinâmicos, pois não apresenta limitações devido as características do casco, como na grande parte das séries sistemáticas, e fornece bons resultados em comparação aos dados experimentais.

Por fim, ressalta-se que futuros estudos devem estudar maiores faixas de velocidade de operação dos navios, buscando, principalmente, compreender o fenômeno potencial da resistência ao avanço.

7. Referências Bibliográficas

- CFD DIRECT. OpenFOAM. User Guide: Version 12. *Open Foam*. 9h July 2024. Available from: <https://openfoam.org>. Accessed on 28 May 2025.
- International Towing Tank Conference (ITTC). Practical Guidelines for Ship Resistance CFD. *ITTC - Recommended Procedures and Guidelines*: 2014. Available from: <https://ittc.info/media/1217/75-02-02-01.pdf>. Accessed on 27 May 2025.
- International Towing Tank Conference (ITTC). Resistance Test. *ITTC - Recommended Procedures and Guidelines*: 2011. Available from: <https://ittc.info/media/1217/75-02-02-01.pdf>. Accessed on 27 May 2025.

Islam, H.; Soares, C. G. Prediction of ship resistance in head waves using OpenFOAM. In book: *Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources* (pp.527-533) Chapter: Hydrodynamics - CFD. Publisher: Taylor & Francis Group, London Editors: Guedes Soares & Teixeira, 2017.

Molland, A. F.; Turnock, S. R.; Hudson, D.A. Ship Resistance and Propulsion: practical estimation of ship propulsive power. *Cambridge University Press*, United Kingdom: 2011. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511974113>. Accessed on 28 May 2025.

Versteeg H. K.; Malalasekera W. An introduction to Computational Fluid Dynamics: the finite volume method. Second Edition. *Pearson Education Limited*: England, 2007.